

УДК 616-002.5

DOI 10.5281/zenodo.17947224

Научная статья

**ТУБЕРКУЛЕЗ В СОЧЕТАНИИ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ И ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ**

**TUBERCULOSIS IN COMBINATION WITH NON-COMMUNICABLE
DISEASES: MALIGNANT NEOPLASMS AND MENTAL DISORDERS**

ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

врач-фтизиатр высшей квалификационной категории,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ПИМЕНОВА АЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

СТЕПАНОВА АННА МИХАЙЛОВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

МИХАЙЛОВ ЕЛИСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

VOZYAKOVA TATYANA ROMANOVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

a phthisiologist of the highest qualification category,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

PIMENOVA ALENA VLADISLAVOVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

STEPANOVA ANNA MIKHAILOVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

MIKHAILOV ELISEY ALEKSEEVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

Статья посвящена взаимосвязи туберкулеза с неинфекционными заболеваниями, такими как психические расстройства и злокачественные новообразования. Обсуждаются механизмы влияния туберкулеза на центральную нервную систему и эмоциональное состояние пациентов. Установлено, что пациенты с психическими заболеваниями имеют повышенный риск туберкулеза и смертности. Анализ восьми исследований показал, что коморбидность туберкулеза и психических расстройств достигает 34 %. Эмоциональные реакции на диагноз усугубляются алкоголизмом и низким социальным статусом. Подчеркивается необходимость комплексного подхода к лечению этой категории пациентов.

The article is devoted to the relationship of tuberculosis with non-communicable diseases such as mental disorders and malignant neoplasms. The mechanisms of tuberculosis's influence on the central nervous system and the emotional state of patients are discussed. It has been established that patients with mental illnesses have an increased risk of tuberculosis and mortality. An analysis of eight studies showed that the

comorbidity of tuberculosis and mental disorders reaches 34 %. Emotional reactions to the diagnosis are aggravated by alcoholism and low social status. The need for an integrated approach to the treatment of this category of patients is emphasized.

Ключевые слова: туберкулез, коморбидность, психические расстройства, злокачественные новообразования, рак легкого, депрессия.

Key words: tuberculosis, comorbidity, mental disorders, malignant neoplasms, lung cancer, depression.

Туберкулёз представляет собой серьёзную медицинскую проблему, особенно учитывая его склонность к длительному течению и потенциальному развитию тяжёлых осложнений. Каждый день в России в среднем появляется 123 случая заболевания и 14 человек умирают от него. Во всех возрастных группах доля заболевших мужчин составляет более 75 %. Максимум заболеваемости (70 %) среди мужчин приходится на возраст 25–54 года, а среди женщин — 25–34 года. Инфекция оказывает комплексное воздействие на организм, включая поражение центральной нервной системы и формирование специфических психосоматических реакций. Важнейшую роль играет взаимодействие двух факторов: интенсивности и продолжительности контакта с возбудителем и индивидуальных особенностей иммунной защиты организма. Эпидемиологическая ситуация осложняется высокой распространённостью туберкулёза среди групп риска, таких как лица с психическими расстройствами и онкологическими заболеваниями. Этот контингент характеризуется повышенным уровнем восприимчивости к инфекции вследствие различных факторов, таких как генетическая предрасположенность, медикаментозная терапия, хронический стресс и социальные условия. Таким образом, проблема туберкулёза приобретает особое значение в свете взаимодействия с другими заболеваниями и требует комплексного подхода к диагностике, лечению и профилактике, учитывающего индивидуальные особенности пациентов и риски возникновения неблагоприятных исходов [3, с. 386–387].

Прогрессирующее течение туберкулезной инфекции, в особенности при развитии деструктивных фиброзно-кавернозных форм, сопровождается комплексным патологическим воздействием на центральную нервную систему. Персистирующая интоксикация, хроническая гипоксия и психотравмирующий фактор заболевания способствуют формированию специфического патохарактерологического комплекса, клинически проявляющегося в двух основных вариантах. У части пациентов наблюдается взрывной тип реагирования с преобладанием аффективной лабильности, конфликтности, тогда как у других доминирует астенический синдром с характерной эмоциональной тормозимостью, сенситивностью и апатической составляющей. Данные личностные изменения отличаются динамичностью и значительной регрессией при успешной элиминации микобактериальной инфекции и нормализации соматического статуса [3, с. 388–390; 8, с. 36–40].

В патогенезе туберкулеза решающее значение имеет взаимодействие двух патогенетических блоков. Первый связан с параметрами инфицирования, где определяющими являются интенсивность и продолжительность контакта с источником микобактериальной эмиссии — бактериовыделителем. Наибольший эпидемиологический риск реализуется в условиях пролонгированной тесной экспозиции, характерной для совместного проживания. Второй блок детерминирован индивидуальными особенностями иммунологического реагирования макроорганизма. К критическим факторам иммуносупрессии, повышающим вероятность развития активного процесса, относятся: ВИЧ-инфекция, эндокринопатии (прежде всего сахарный диабет), нутритивный дефицит, хронический дистресс-синдром, токсические воздействия (никотин, этанол), а также применение иммуносупрессивной фармакотерапии.

У людей с психическими заболеваниями большая вероятность заражения туберкулезом, а при этом смертность от туберкулеза является высокой и превосходит соответствующий показатель среди психически здоровых людей в 5–12 раз [5, с. 26–28].

Распространённость коморбидного туберкулёза и психических расстройств в восьми исследованиях с участием 2921 человека составила 34,0 % [6, с. 72].

Пациенты с тяжелыми психическими расстройствами, в частности с параноидной шизофренией, обладают врожденно ослабленным иммунитетом по сравнению со здоровой популяцией. Эта фундаментальная иммунная дисфункция обусловлена сложным взаимодействием внутренних биологических механизмов.

Прежде всего, отмечается глубокое нарушение в функционировании нейроиммунной оси, проявляющееся гиперактивностью дофаминовой системы. Это, в свою очередь, подавляет пролиферацию лимфоцитов и снижает их способность адекватно реагировать на инфекционные агенты. Выработка антитимических антител, атакующих вилочковую железу, подрывает ключевые звенья противотуберкулезного иммунитета, препятствуя нормальному созреванию и дифференцировке Т-лимфоцитов.

В совокупности, эти патогенетические механизмы приводят не только к количественному снижению Т- и В-лимфоцитов, но и к качественному нарушению их функциональной активности, выражающемуся в ослабленной реакции на патогены и недостаточном синтезе ключевых цитокинов.

Проведенный масштабный анализ, охвативший 34 783 пациента с онкологическими заболеваниями, выявил, что у 380 из них в дальнейшем развился туберкулез. Это существенно превышает показатели контрольной группы, где из 69 566 человек туберкулез был диагностирован лишь в 79 случаях. Полученные данные убедительно свидетельствуют о значительно более высокой заболеваемости активной формой туберкулеза среди онкологических больных. Более детальное исследование позволило определить конкретные злокачественные новообразования, ассоциированные с высоким риском развития активного туберкулеза: рак легких, пищевода, поджелудочной железы, гематологические онкологические заболевания, а также рак головы и шеи [9, с. 49–50].

Наблюдения показывают, что выраженность туберкулезного процесса у пациентов с психическими расстройствами напрямую коррелирует с их психоэмоциональным состоянием: у лиц с апатией и психомоторной заторможенностью болезнь чаще принимает острое течение, тогда как у более активных пациентов она проявляется менее выраженными и более вялыми формами.

Примечательной особенностью является преимущественно бессимптомное развитие туберкулеза у значительной части этой когорты, что объясняется искаженным восприятием собственного состояния и отсутствием активных жалоб. Обширные поражения легочной ткани при этом ассоциируются с неблагоприятными клиническими формами туберкулеза. Тяжесть клинической картины усугубляется частыми осложнениями, такими как легочно-сердечная недостаточность и кровотечения, а также наличием сопутствующих соматических патологий и внелегочных форм заболевания.

Дополнительнымотягчающим фактором выступает длительный прием нейрорептиков, обладающих иммунодепрессивным действием. Снижение активности коры головного мозга нарушает регуляторные и адаптационные механизмы организма, делая его более уязвимым к стрессам и инфекциям. Психические расстройства, сопровождающиеся выраженными эмоциональными нарушениями и социальной дезадаптацией, создают фон хронического стресса. В этих условиях нарушение адаптационных резервов может привести к реактивации латентной туберкулезной инфекции и ее переходу в активную форму.

Исследование клинических особенностей легочного туберкулеза, проведенное у 215 пациентов с тяжелыми психическими расстройствами (112 случаев шизофрении и 103 —

других органических поражений ЦНС), показало, что у этой категории больных преобладали диссеминированные формы заболевания. Они характеризовались массивным бактериовыделением и значительной деструкцией легочной ткани, а также преимущественно прогрессирующим течением специфического процесса. Самая высокая летальность была зафиксирована среди пациентов, у которых туберкулез сочетался с наркотической зависимостью и токсикоманией [2, с. 3–10; 12, с. 603–609].

Столкнувшись с диагнозом «туберкулез», пациенты нередко переживают эпизоды подавленного настроения и даже субклинической депрессии. Эти эмоциональные реакции в большей степени обусловлены не физическими проявлениями болезни, а ограничениями в повседневной жизни и нарастающим психологическим дискомфортом. Социальная стигматизация и вынужденная изоляция значительно усугубляют эти переживания. Диагноз ТБ часто связан со снижением самооценки, опасениями быть отвергнутым обществом и страхом передачи инфекции близким. К факторам, усиливающим это психоэмоциональное неблагополучие, относятся злоупотребление алкоголем, женский пол, туберкулез в анамнезе и наличие других сопутствующих заболеваний [10, с. 4].

Структура психических расстройств включает: депрессивные (20–45 %), связанные с употреблением ПАВ (алкоголь — 10–25 %, другие вещества — 5–15 %), психотические (5–10 %) и ПТСР (5–15 %). При этом наличие депрессии повышает риск нарушения режима лечения в 2–3 раза, а в группе с психическими расстройствами риск развития возрастает на 40–60 %. Установлено, что наиболее уязвимыми оказались люди низкого социального статуса.

Таким образом, сочетание туберкулеза и психических заболеваний ведет к снижению качества жизни и приверженности терапии. Как следствие, возрастает риск формирования лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, повышается продолжительность и снижается эффективность лечения, а также увеличивается уровень летальности.

Взаимодействие туберкулеза и злокачественных новообразований создает значительные сложности в клинической практике. Эти две патологии могут взаимно скрывать свои проявления, что утяжеляет течение каждого заболевания и ухудшает общий прогноз для пациента. Их обоюдное негативное влияние носит двусторонний характер.

Подтверждением такой «маскировки» служит описанный редкий клинический случай (вероятность встречаемости 1 %), когда легочный туберкулез был ошибочно принят за рак гортани. Пациент обратился с основным симптомом — длительной охриплостью голоса; кашель проявился лишь в ходе госпитализации. При обследовании гортани была обнаружена опухоль, сопровождающаяся параличом левой голосовой складки и значительным сужением голосовой щели (до 3–4 мм), при отсутствии отека. Диагностика была затруднена тем, что рентгенологическое исследование грудной клетки не выявило каких-либо патологий. Истинный диагноз туберкулеза был установлен лишь благодаря чувствительным экспресс-молекулярным тестам, обнаружившим очень низкий уровень микобактерий туберкулеза [4 с, 706–709].

Туберкулез имитирует злокачественную опухоль не только гортани, но и многих других органов, например, есть несколько сообщений о возникновении туберкулеза желудка и туберкулеза двенадцатиперстной кишки, принимающих форму злокачественной опухоли — было зарегистрировано несколько случаев туберкулеза, поражающего желудок и двенадцатиперстную кишку одновременно. Туберкулез поражает как желудок, так и двенадцатиперстную кишку, который изначально был ошибочно осмыслен как двойной первичный рак [11, с. 62].

Вероятность развития рака легкого после перенесенного туберкулеза увеличивается 1,5–3 раза. Патогенез связан с хроническим воспалением и фиброзом: в туберкулезных рубцах выделяются активные формы кислорода и факторы роста, которые повреждают ДНК и стимулируют пролиферацию клеток, приводя к развитию так называемого «рака в рубце».

Дополнительными факторами выступают иммуносупрессия, вызванная хронической инфекцией, и прямое повреждение ДНК микобактериями.

Рак легкого сам по себе значительно повышает риск развития активного туберкулеза. Это происходит из-за локальной и системной иммуносупрессии, вызванной опухолью и усугубляемой химио- и лучевой терапией, а также из-за нарушения мукоцилиарного состояния, что создает благоприятную среду для размножения микобактерий.

Примером может служить клинический случай сочетания центрального плоскоклеточного рака правого легкого и инфильтративного туберкулеза левого легкого. Пациент, 62 года, поступил с жалобами на одышку, кашель с кровью, потерю веса (12 кг за 4 месяца) и ночную потливость. Стаж курения — 45 лет. При обследовании выявлена опухоль правого легкого, подтвержденная биопсией как плоскоклеточный рак, и туберкулез левого легкого, диагностированный методом ПЦР. Патогенез связан с взаимным отягощением заболеваний: курение и возрастная иммуносупрессия спровоцировали как развитие рака, так и реактивацию латентного туберкулеза. Опухоль подавила противоинфекционный иммунитет, а туберкулез усугубил кахексию и интоксикацию.

Ключевой проблемой является диагностика, поскольку симптомы и рентгенологические проявления обоих заболеваний сильно перекрещиваются. Кашель, кровохарканье, потеря веса, слабость неспецифичны. На компьютерной томографии очаги, инфильтраты, полости, ателектазы, увеличение лимфоузлов и плевральный выпот могут быть признаками как туберкулеза, так и онкологического процесса [7].

Также параллельный анализ сочетания туберкулеза и злокачественных новообразований доказывает, что частота злокачественных новообразований у пациентов с активным туберкулезом варьирует от 1,5 % до 4 %, с доминированием рака легкого (30–50 % случаев). Летальность пациентов с сочетанной патологией в течение первого года после диагностики туберкулеза достигает 25–40 %, причем у 15–20 % пациентов туберкулез становится непосредственной причиной смерти [1, с. 19–24].

Рассмотрение проблемы туберкулёза показывает её высокую значимость для общественного здравоохранения, особенно с учётом сложных патогенетических связей с психическими расстройствами и онкологическими заболеваниями. Комплексное изучение данных аспектов подтверждает, что борьба с туберкулёзом должна носить междисциплинарный характер и учитывать широкий спектр социальных, психологических и физиологических факторов. Необходимо совершенствовать методы ранней диагностики, разрабатывать эффективные профилактические программы и внедрять инновационные подходы к лечению, направленные на улучшение результатов и снижение уровня инвалидизации и смертности. Интеграция усилий медицины, психологии и социологии позволит обеспечить более эффективное управление ситуацией и повысить качество жизни пациентов с данным заболеванием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зубань О. Н., Авдентова В. Б., Сикаев Ю. Р. Особенности онкологической коморбидности у больных туберкулезом // Туберкулез и социально значимые заболевания. 2025. Т. 13. № 2. С. 19–24. DOI 10.54921/2413-0346-2025-13-2-19-24.
2. Казаковцев Б. А. и др. Активный туберкулез и психические расстройства. Эпидемиология и коморбидность // Психическое здоровье. 2022. Т. 17. №. 2-С. С. 3–10. DOI 10.25557/2074-014X.2022.02.3-10.
3. Морозько П. Н., Киценко М. Л. Анализ заболеваемости активным туберкулезом населения Российской Федерации, Южного федерального округа и Краснодарского края // Здоровье населения и качество жизни : электронный сборник материалов IX Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Санкт-Петербург: Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 2022. С. 384–395.

4. Наумов А. Г. и др. Клинический случай деструктивного туберкулёза лёгких в сочетании с туберкулёзом гортани // Казанский медицинский журнал. 2019. Т. 100. №. 4. С. 706–709.
5. Серов О. А., Жукова Е. М., Турсунова Н. В. Коморбидность туберкулеза и психических расстройств как проблема его эффективного лечения // Сибирское медицинское обозрение. 2024. №(6). С. 25–33. DOI 10.20333/25000136-2024-6-25-33.
6. Серов О. А., Турсунова Н. В., Жукова Е. М. Мультиморбидный больной: связь туберкулеза, соматических заболеваний и некоторых психических расстройств // Вестник современной клинической медицины. 2025. Вып. 18, №1. С. 71–80. DOI 10.20969/VSKM.2025.18(1).71-80.
7. Хохлов А. Л., Челнокова О. Г., Скрыпник Н. В., Дмитриева А. П. Этические вопросы при коморбидной патологии - туберкулез и онкология // Медицинская этика. 2025. Т. 13, № 1. С. 20–22. DOI 10.24075/medet.2025.034.
8. Шелкова Е. С., Романенко В. В. Туберкулез вчера, сегодня, завтра // Медицинский алфавит. 2015. Т. 1. № 6. С. 34–42.
9. Cheon J., Kim C., Park E.J. et al. Active tuberculosis risk associated with malignancies: an 18-year retrospective cohort study in Korea // J Thorac Dis. 2020. №12(9). P. 4950–4959. DOI 10.21037/jtd.2020.02.50.
10. Janse Van Rensburg A., Dube A., Curran R. et al. Comorbidities between tuberculosis and common mental disorders: a scoping review of epidemiological patterns and person-centred care interventions from low-to-middle income and BRICS countries // Infect Dis Poverty 9. 2020. №4. DOI 10.1186/s40249-019-0619-4.
11. Kim S.E., Shim K.N., Yoon S.J. et al. A case of gastric tuberculosis mimicking advanced gastric cancer // Korean J Intern Med. 2006. №21(1). P. 62–67. DOI 10.3904/kjim.2006.21.1.62.
12. Walker I. F., Baral S. C., Wei X. et al. Multidrug-resistant tuberculosis treatment programmes insufficiently consider comorbid mental disorders // The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2017. Vol. 21, № 6. P. 603–609(7). DOI 10.5588/ijtld.17.0135.

Поступила в редакцию: 04.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Возякова Т. Р., Пименова А. В.,
Степанова А. М., Михайлов Е. А., 2026.